

MUHAMMAD AL-XORAZMIY
NOMIDAGI TATU FARG'ONA FILIALI
FERGANA BRANCH OF TUIT
NAMED AFTER MUHAMMAD AL-KHORAZMI

“AL-FARG‘ONIIY AVLODLARI”

ELEKTRON ILMIY JURNALI | ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

TA'LIMDAGI ILMIY, OMMABOP VA ILMIY TADQIQOT ISHLARI

1-SON 1(9)
2025-YIL

TATU, FARG'ONA
O'ZBEKISTON

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VAZIRLIGI

MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI
TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI
FARG'ONA FILIALI

Muassis: Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali.

Chop etish tili: O'zbek, ingliz, rus. Jurnal texnika fanlariga ixtisoslashgan bo'lib, barcha shu sohadagi matematika, fizika, axborot texnologiyalari yo'nalishida maqolalar chop etib boradi.

Учредитель: Ферганский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразми.

Язык издания: узбекский, английский, русский. Журнал специализируется на технических науках и публикует статьи в области математики, физики и информационных технологий.

Founder: Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorazmi.

Language of publication: Uzbek, English, Russian. The magazine specializes in technical sciences and publishes articles in the field of mathematics, physics, and information technology.

2025 yil, Tom 1, №1
Vol.1, Iss.1, 2025 y

ELEKTRON ILMIY JURNALI

ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

«Al-Farg'oniyl avlodlari» («The descendants of al-Fargani», «Potomki al-Fargani») O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida 2022-yil 21 dekabrda 054493-son bilan ro'yxatdan o'tgan.

Jurnal OAK Rayosatining 2023-yil 30 sentabrdagi 343-sonli qarori bilan Texnika fanlari yo'nalishida milliy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili:
151100, Farg'ona sh.,
Aeroport ko'chasi 17-uy,
202A-xona
Tel: (+99899) 998-01-42
e-mail: info@al-fargoniy.uz

Qo'lyozmalar taqrizlanmaydi va qaytarilmaydi.

FARG'ONA - 2024 YIL

TAHRIR HAY'ATI

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Muxtarov Farrux Muhammadovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali direktori, texnika fanlari doktori

Arjannikov Andrey Vasilevich,

Rossiya Federatsiyasi Sibir davlat universiteti professori, fizika-matematika fanlari doktori

Satibayev Abdugani Djunosovich,

Qirg'iziston Respublikasi, Osh texnologiyalari universiteti, fizika-matematika fanlari doktori, professor

Rasulov Akbarali Maxamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Axborot texnologiyalari kafedrasida professori, fizika-matematika fanlari doktori

Yakubov Maksadxon Sultaniyazovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU «Axborot texnologiyalari» kafedrasida professori, t.f.d., professor, xalqaro axborotlashtirish fanlari Akademiyasi akademigi

G'ulomov Sherzod Rajaboyevich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti dekani, Ph.D., dotsent

G'aniyev Abduxalil Abdujalilovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti, Axborot xavfsizligi kafedrasida t.f.n., dotsent

Zaynidinov Hakimjon Nasritdinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kompyuter injiniringi fakulteti, Sun'iy intellekt kafedrasida texnika fanlari doktori, professor

Abdullayev Abdujabbor,

Andijon mashinosozlik instituti, Iqtisod fanlari doktori, professor

Qo'ldashev Obbozjon Hakimovich,

O'zbekiston milliy universiteti huzuridagi Yarimo'tkazgichlar fizikasi va mikroelektronika ilmiy-tadqiqot instituti, texnika fanlari doktori, professor

Ergashev Sirojiddin Fayazovich,

Farg'ona politehnika instituti, elektronika va asbobsozlik kafedrasida professori, texnika fanlari doktori, professor

Polvonov Baxtiyor Zaylobiddinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha direktor o'rinbosari

Zulunov Ravshanbek Mamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Dasturiy injiniring kafedrasida professori v.b., fizika-matematika fanlari nomzodi

Abdullayev Temurbek Marufovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari, texnika fanlar bo'yicha falsafa doktori

Zokirov Sanjar Ikromjon o'g'li,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori

Beglerbekov Rasul Jubatxanovich,

Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti, Zootexnologiya fakulteti, «Axborot texnologiyalari, matematika, fizika va kimyo» kafedra mudiri, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Asrayev Muhammadullo Abdullajon o'g'li,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Dasturiy injiniring kafedrasida mudiri, texnika fanlar bo'yicha falsafa doktori

Jurnal quyidagi bazalarda indekslanadi:

Eslatma! Jurnal materiallari to'plamiga kiritilgan ilmiy maqolalardagi raqamlar, ma'lumotlar haqqoniyligiga va keltirilgan iqtiboslar to'g'riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Nishanov A, Mamajanov R, Xaydarov Sh, Mengturayev F, Yuldashev R, SUT BEZI SARATONI DIAGNOSTIKASINING MATEMATIK MODELLARI	6-14
Sharibayev N, Homidov Q, TO'QUV MASHINASI ISHLASH JARAYONIDA, IPDA HOSIL BO'LADIGAN TARANGLIK KUCHI NAZARIYASINI MATEMATIK MODELINI DINAMIK JIXATDAN ASOSLASH	15-19
Dadamuxamedov A, DINIY IDORALARARO TAQSIMLANGAN AXBOROT TIZIMLARIDA MA'LUMOT FRAGMENTLARINI DINAMIK REPLIKATSIYASI	20-28
Mamatov N, Nuritdinov N, NUTQNI MATNGA VA MATNNI NUTQQA O'TKAZISH DASTURIY TA'MINOT UCHUN FOYDALANISH DIAGRAMMALARINI VA ASOSIY SINFLARINI QURISH	29-34
Yakubov M, Bekmukhammedov B, SHAXSGA YO'NALTIRILGAN ONLAYN TA'LIM TIZIMIDA SUN'IY INTELEKTNI QO'LLASH	35-39
Asqaraliyev O, Korporativ muhitda NoSQL ma'lumotlar tuzilmasining tashkiliy ta'minotini baholash (soliq organlari boshqaruv tizimi misolida)	40-46
Kuchkarov V, YORUG'LIK DIODINING ELEKTRO-FIZIK XARAKTERISTIKALARINI TAJRIBA ORQALI ANIQLASH	47-52
Rasulmukhamedov M, Gafforov N, Urinboev J, Identifying a person using dynamic biometric authentication methods	53-59
Ollamberganov F, Kalbayev F, Yelmuratov Q, Qudaynazarov M, TO'LIQ FAZOGA ASOSLANGAN MULTISINFLI KLASSTERLASH ALGORITMI	60-66
Аллаберганова Г.М., Тогаев Б.С., Хайдаров У.Э., Кувватова М.А., Асадова Г.А., Музафаров А.М., ИЗУЧЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ СУММАРНОЙ – $\Sigma\alpha$, СУММАРНОЙ - $\Sigma\beta$ – АКТИВНОСТИ И НЕКОТОРЫХ ИЗОТОПОВ ПРИРОДНЫХ ВОД ОТОБРАННЫХ ИЗ УРАНОНОСНЫХ РЕГИОНОВ	67-70
Урунов И.А., Аллаберганова Г.М., Суюнов У.А., Курбанов Б.И., Музафаров А.М., АНАЛИЗ РАДИОНУКЛИДНОГО СОСТАВА И РАДИОАКТИВНОГО РАВНОВЕСИЯ МЕЖДУ НИМИ В ПРОДУКТАХ ХИМКОНЦЕНТРАТОВ УРАНА	71-75
Akbaraliyev B, Samandarov B, Xoliqnazarov R, Gulmirzaeva G, MAVJUD HUJJATLAR ASOSIDA HUJJAT ANDOZALARINI SHAKLLANTIRISH TIZIMINI LOYIHALASH	76-82
Зулунов Р, Абдурасулова Д, АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПОДБОРА ДИЗАЙНОВ ТКАНЕЙ С УЧЕТОМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ УЗОРЧАТЫХ ТКАНЕЙ	83-86
Nasiriddinov A., OLIY TA'LIM MUASASALARIDA O'QITUVCHILAR FAOLIYATINI BAHOLASHDA NORAVSHAN MANTIQDAN FOYDALANISH	87-91
G'ulomov Sh, Jumayev S, NOVEL METHODS FOR DETECTING ANOMALIES IN INFORMATION COMMUNICATION SYSTEMS	92-99
Nishanov A, Samandarov B, Joldasbaev D, Gulmirzaeva G, IoT QURILMALARDA MA'LUMOT UZATISH JARAYONLARINI ADAPTIV BOSHQARISH ALGORITMI	100-105
Ergashev O, Abdullayev J, INNOVATIVE NEURAL NETWORK STRATEGIES FOR DETECTING CHEATING IN VIRTUAL EXAMS	106-111
Abdukadirov B, Muxtorov A, VIDEO MA'LUMOTLARDAGI OBYEKT LARNI AVTOMATIK TANIB OLI SH ALGORITMLARI	112-117
Zulunov R, Sattarov M, KLINIKALARNI AVTOMATLASHTIRISH TIZIMLARI: UMUMIY KO'RINISH VA TURLARI	118-123
Sotvoldiyeva D, Karimov S, Mehmonaliyev Y, TIBBIY TASHXISNI ANIQLASH JARAYONIDA KLASSIFIKATSIYA ALGORTIMIDAN FOYDALANISHNING TAHLILI	124-127

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Yakubov M, Yuldashov R, ELEKTRON TIJORAT TIZIMLARINI STRATEGIK BOSHQARISHNING INSTRUMENTAL VOSITALARI	128-136
Abdukadirov B, Abdukadirova G, YUZ TASVIRI ORQALI SOXTA XUJUMLARNI ANIQLASHNING TASVIR TEKSTURASI TAHLILIGA ASOSLANGAN ALGORITMLARI	137-142
Matlatipov S, O‘zbek tili universal bog‘liqlik daraxti korpusining bi-affin neyron modelida tahlil qilish	143-148
Уринбоев А.А., Исмаилов Б.Р., Интеграция традиционных и компьютерных методов в оптимизацию процессов увлажнения пшеничного зерна	149-160
Turdibekov J, Keldiyorova M, THERMO-MECHANICAL ANALYSIS OF FUNCTIONALLY GRADED MATERIALS UNDER TORSION WITH TEMPERATURE EFFECTS	161-164
Zulunov R, Samatova Z, BULUTLI MUHITDA KIBERHUJUMLARNING OLDINI OLIISH USULLARINI YARATISH	165-168
Ахунджанов У.Ю., Лазарева М.В., Нурмахаматова Ф.Ф., Сравнительный анализ процесса цифровизации библиотек: международный опыт	169-173
Egamov D, Atajonov M, ENERGIYA ISROFLARI VA FOYDALI ISH KOEFFISENTI ORQALI TRANSFORMATORLARNING ISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH	174-178
Nurullaev M, An algorithm for generating cryptographic keys for small IoT devices	179-183
Xolmurotov B, Xusanboyev M, MAHSULOTLARNI SAQLASH OMBORI FAOLIYATINI AVTOMATLASHTIRISHDA MOBIL ROBOTLARDAN FOYDALANISH	184-186
Nishanov A, Mengturayev F, Allayarov U, Xaydarov Sh, ENDOKRIN KASALLIKLAR PROFILAKTIKASI VA ERTA TASHXISLASHNING MATEMATIK MODELLARI	187-194
Zaynidinov H, Sharipov M, UZBEK TAGSET: CREATING A LIST OF MORPHOLOGICAL AND SYNTACTIC TAGS FOR BUILDING MACHINE LEARNING MODELS FOR THE UZBEK LANGUAGE	195-201
Soliyev B, Ismoilova M, Qishloq xo‘jaligi mahsulotlari elektron savdosida narxlarni prognoz qilish va bozor tahlili uchun AI asosida model yaratish	202-206
Xamidov Sh., NOMAQBUL ELEKTRON POCHTA XABARLARINI ANIQLASHNING ANSAMBL USULI	207-211

TIBBIY TASHXISNI ANIQLASH JARAYONIDA KLASSIFIKATSIYA ALGORTIMIDAN FOYDALANISHNING TAHLILI

Sotvoldiyeva Dildora Botirjon qizi,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent
Axborot texnologiyalari Universiteti Farg'ona filiali
"Axborot texnologiyalari" kafedrasida assistenti
e-mail: nurdilnurik@gmail.com

Karimov Sardorbek Ilhomjon o'g'li,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent Axborot
texnologiyalari Universiteti Farg'ona filiali "Axborot
texnologiyalari" kafedrasida katta o'qituvchisi
e-mail: sk363688@gmail.com

Mehmonaliyev Yahyobek,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot
texnologiyalari
universiteti Farg'ona filiali talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy sun'iy intellekt texnologiyalari yordamida sog'liqni saqlash sohasida tashxis qo'yish jarayonlari tahlil qilinadi va klassifikatsiya algoritmlarining ahamiyati, qo'llanilishi va samaradorligi haqida batafsil ma'lumot beradi. Maqola klassifikatsiya algoritmlarining aniqlik, tezkorlik va prognoz qilish imkoniyatlari tufayli tibbiy diagnostika jarayonlaridagi muhim o'rni haqida xulosa beradi. Ushbu tahlil sog'liqni saqlash tizimiga ilg'or texnologiyalarni integratsiya qilish orqali diagnostika jarayonlarini takomillashtirish va shaxsiylashtirilgan tibbiyotga o'tishni qo'llab-quvvatlaydi.

Kalit so'zlar: Klassifikatsiya algoritmlari, tibbiy tashxis, sun'iy intellekt, ma'lumotlarni tahlil qilish, logistik regressiya, tasodifiy o'rmon, neyron tarmoqlar, mashinali o'qitish, diagnostika texnologiyalari.

Kirish. Zamonaviy tibbiyotda tashxis qo'yish jarayoni nafaqat shifokorlarning tajribasiga, balki texnologiyalarning samarali qo'llanilishiga ham tobora ko'proq bog'liq bo'lib bormoqda. Bemorlarning simptomlari, tahlillar natijalari va boshqa sog'liq ma'lumotlari asosida tashxis qo'yishda shifokorlar turli xil intellektual texnologiyalardan foydalanmoqda. Ayniqsa, ushbu sohada sun'iy intellekt, xususan, klassifikatsiya algoritmlarining ahamiyati tobora oshib bormoqda. Klassifikatsiya algoritmlari ma'lumotlarni tahlil qilish va ularni muayyan sinflarga ajratish imkoniyatini taqdim etadi. Ushbu algoritmlar, bemorlarning simptomlari asosida kasalliklarni aniqlash, ularni tasniflash va kelajakdagi rivojlanish ehtimolini prognoz qilish uchun qo'llaniladi. Ayniqsa, ulkan hajmdagi tibbiy ma'lumotlar bilan ishlashda,

bunday algoritmlar diagnostika jarayonini aniq, tezkor va ishonchli amalga oshirishda yordam beradi. Mazkur maqolada tibbiy tashxis qo'yishda qo'llaniladigan asosiy klassifikatsiya algoritmlari, ularning ishlash mexanizmlari hamda sog'liqni saqlash sohasidagi samaradorligi batafsil tahlil qilinadi. Maqsad – ushbu algoritmlar tibbiyot tizimida qanday imkoniyatlar yaratishi va diagnostika jarayonlarining sifatini qanday yaxshilashi mumkinligini o'rganishdir.

Adabiyotlar sharhi. Mitchell, T. M. (1997). *Machine Learning*. McGraw-Hill. Ushbu asar mashinada o'rganish va uning tibbiyotdagi qo'llanilishi haqida keng qamrovli tushuncha beradi. Kitobda turli xil algoritmlar, shu jumladan, klassifikatsiya metodlari, ularning ishlash prinsiplarini va amaliyotdagi samaradorligini batafsil ko'rib

chiqiladi. Tibbiyotda klassifikatsiya algoritmlarining ishlatilishiga oid muhim misollar va tadqiqotlar taqdim etilgan.[1]

Han, J., Kamber, M., & Pei, J. (2011). *Data Mining: Concepts and Techniques*. Morgan Kaufmann Ushbu kitobda ma'lumotlarni qazib olish, shu jumladan, klassifikatsiya algoritmlarining tahlili va ularga asoslangan tibbiy tashxis qo'yish jarayonlari keltirilgan. Mualliflar ma'lumotlarni tahlil qilishning asosiy yondashuvlarini va algoritmi real dunyo muammolariga qanday qo'llash mumkinligini tushuntiradi.[2]

Zhang, H. (2004). *The Optimality of Naive Bayes*. Proceedings of the Seventeenth International Florida Artificial Intelligence Research Society Conference. Ushbu maqola Naive Bayes algoritmining optimal ishlash shartlarini o'rganadi va tibbiy tashxisda qanday samarali ishlashini ko'rsatadi. Algoritmining tibbiy ma'lumotlar bilan ishlashda yengilligi va samaradorligi haqida taqdim etilgan tahlillar, uni tibbiyot sohasida keng qo'llashning asosiy sabablaridan biri bo'lib xizmat qiladi.[3] Bu adabiyotlar, klassifikatsiya algoritmlarining tibbiyot sohasidagi qo'llanilishini, ularning diagnostika jarayonlarini yaxshilashdagi rolini va tibbiy ma'lumotlarni tahlil qilishda qanday qo'llanilishini batafsil tushunishga yordam beradi. Tibbiy tashxis qo'yishda ilg'or texnologiyalarni qo'llashning nazariy asoslari va amaliy jihatlari haqida chuqur ma'lumot olish imkonini beradi.

Muammoning qo'yilishi. Zamonaviy tibbiyotda tashxis qo'yish jarayoni o'zining murakkabligi va katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilishni talab etishi bilan ajralib turadi. Tibbiy tashxis aniqligini oshirish va bemorga tezkor yordam ko'rsatish uchun intellektual texnologiyalardan, jumladan, klassifikatsiya algoritmlaridan foydalanish zaruriyati yuzaga kelmoqda. Tadqiqotning asosiy maqsadi – klassifikatsiya algoritmlarining tibbiy tashxis jarayonida samaradorligini tahlil qilish va ularning sog'liqni saqlash sohasidagi imkoniyatlarini ochib berishdir.[4]

Taklif etilayotgan yechim: *k*-Nearest Neighbors (*kNN*) algoritmi orqali tashxisni aniqlash va

bu usul yordamida tibbiy tashxis qo'yish jarayonini tezkor, aniq va ishonchli qilish bilan birga, sog'liqni saqlash tizimidagi resurslardan samarali foydalanish imkoniyatini oshirish maqsad qilingan. *K*-yaqin qo'shnilar algoritmi (*KNN*) – bu mashinani o'qitishda ishlatiladigan nazorat ostidagi o'rganish algoritmi bo'lib, klassifikatsiya va regressiya masalalarida qo'llaniladi.[5] *KNN* oddiy va samarali algoritm bo'lib, u butunlay masofaga asoslangan tamoyilga ega. *KNN* algoritmining asosiy printsiplari – yangi kiruvchi ma'lumotlarni o'xshashlikka qarab tasniflash yoki baholash. *KNN* yangi nuqtaning o'z sinfini aniqlash uchun trening ma'lumotlar to'plamidagi yaqin qo'shnilarining sinflariga qaraydi.[6]

KNN algoritmining ishlashi

K-Yaqin qo'shnilar (*KNN*) algoritmi o'xshashlik printsiplari asosida ishlaydi, bu erda u o'quv ma'lumotlar to'plamidagi *K* eng yaqin qo'shnilarining teglari yoki qiymatlarini hisobga olgan holda yangi ma'lumotlar nuqtasining yorlig'i yoki qiymatini bashorat qiladi.[7]

1-rasm. *KNN* algoritmidagi sinflarga ajratish

KNN qanday ishlashini bosqichma-bosqich tushuntirish quyida muhokama qilinadi:

1-qadam: *K* ning optimal qiymatini tanlash

K bashorat qilishda e'tiborga olinishi kerak bo'lgan eng yaqin qo'shnilar sonini bildiradi.

2-qadam: masofani hisoblash

Maqsad va o'quv ma'lumotlar nuqtalari o'rtasidagi o'xshashlikni o'lchash uchun Evklid masofasidan foydalaniladi. Ma'lumotlar to'plamidagi har bir ma'lumot nuqtasi va maqsad nuqtasi orasidagi masofa hisoblanadi.[8]

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

1-formula. Evklid masofasini hisoblash

3-qadam: Eng yaqin qo'shnilarini topish

Maqsadli nuqtaga eng kichik masofaga ega bo'lgan k ma'lumot nuqtasi eng yaqin qo'shnilardir. Noma'lum element qaysi sinfga tegishli ekanini topishda noma'lum element qiymat jihatidan qaysi sinfga eng yaqin joylashgan bo'lsa shu sinf tarkibiga kiritiladi.[9]

Amaliy qism: Amaliy qismni bajarish jarayonida kasallikka tashxis qo'yishda klassifikatsiya usuli tarkibidagi k-neighbours algoritmidan foydalanilgan. Bemorlar ma'lumotlaridan kelib chiqib bemorlar 2 ta sinfga (kasal yoki kasal emas) ajratiladi. Bunda dastlab shu kasallik bo'yicha qo'yilgan tashxis ma'lumotlaridan foydalaniladi. Kerakli kutubxonalarni import qilib olamiz.

```
import numpy as np
import pandas as pd
a=pd.read_csv('diabetes.csv')
a
```

Natija esa quyidagicha, ma'lumotlarimiz yig'ilgan faylimizni a o'zgaruvchiga biriktirib olamiz. Ma'lumotlarimizni dastlab tahlil qilib olish kerak,matnli ma'lumotlar bo'lsa ularni sonli ko'rinishga keltirish kerak, yokida ortiqcha ma'lumotlardan voz kechish talab etiladi.[10]

	Homiladorlik	glyukoza	qon bosimi	teri qalinligi	insulin	BMI	nasl	yoshi	tashxis
0	6	148	72	35	0	33.6	0.627	50	1
1	1	85	66	29	0	26.6	0.351	31	0
2	8	183	64	0	0	23.3	0.672	32	1
3	1	89	66	23	94	28.1	0.167	21	0
4	0	137	40	35	168	43.1	2.288	33	1
...
763	10	101	76	48	180	32.9	0.171	63	0
764	2	122	70	27	0	36.8	0.340	27	0
765	5	121	72	23	112	26.2	0.245	30	0
766	1	126	60	0	0	30.1	0.349	47	1
767	1	93	70	31	0	30.4	0.315	23	0

2-rasm. Data ning umumiy ko'rinishi

`a.corrwith(a['tashxis']).abs().sort_values(ascending=False)`

Ushbu funksiya bizga kasallik va uning simptomlari orasidagi bog'lanishni aniqlab beradi. Qaysi bir qiymat 1 ga yaqinroq bo'lsa shu simptom kasallik ga eng ko'p bog'liqligi bor simptom hisoblanadi.

```
tashxis      1.000000
glyukoza     0.466581
BMI          0.292695
yoshi        0.238356
Homiladorlik 0.221898
nasl         0.173844
insulin      0.130548
teri qalinligi 0.074752
qon bosimi   0.065068
dtype: float64
```

3-rasm. Korrelyatsiya qiymatlari.

Endi esa X va Y o'qlari uchun qiymatlarni belgilaymiz. X o'qi uchun kasallikning barcha simptomlarini, Y o'qimiz uchun esa "Tashxis" nomli column qiymatlarini o'zlashtiramiz.

```
X = a.drop('tashxis', axis=1).values
y = a['tashxis']
```

Data mizmi test va train qismlarga bo'lib olamiz. Chunki train datamiz bilan ma'lumotlarni mashinaga o'qitishimiz kerak. X ning qanday qiymatlarida Y qanday qoymatlarga erishishini kitub qo'yamiz, modelimiz shu train data dan o'zlashtirgan bilimlari asosida faoliyat yuritadi.

```
from sklearn.model_selection import
train_test_split
X_train, X_test, y_train, y_test =
train_test_split(X,y, test_size=0.2, random_state=12)
X_train
```

X_train
array([[-1.14185152e+00, 1.25318668e+00, -9.87709745e-01, ...,
[-1.28094240e+00, -6.38012288e-01, 2.70231170e+00],
[-8.44885053e-01, -9.98207780e-01, 2.33185124e+00], ...,
[-5.32118852e-01, 2.63123907e-01, -1.04154944e+00],
[6.39947260e-01, 1.28648383e+00, -3.67336746e-01, ...,
[-9.76336210e-01, -8.87541309e-01, 1.42599540e+00],
...,
[-1.14185152e+00, -1.09209922e+00, -5.71502470e-02, ...,
[4.03235111e-01, -7.06334180e-01, -7.01190424e-01],
[-8.44885053e-01, -6.53939181e-01, -1.60545747e-01, ...,
[9.41970774e-04, -0.41097406e-02, 7.45293379e-01],
[1.82781311e+00, -3.09670582e-01, 4.62452528e-02, ...,
[-5.70194625e-01, -9.95285700e-01, 5.75117873e-01]])

X_test
array([[-1.14185152, -0.12180771, 0.56322275, ..., 1.67627602,
[-1.15633107, -0.78628618],
[0.04601433, 1.58815814, 0.14964075, ..., 1.47320522,
[0.02151441, -0.61611067],
[0.04601433, 0.47275805, 0.04624525, ..., -0.10059342,
2.14465784, -0.95646168],

4-rasm. Data ning test va train qismlarga bo'linishi

Endi esa ang asosiy qism, berilgan datamiz bilan modelimizni o'qitishimiz kerak, O'qitish jarayonida train datalardan foydalaniladi.[5] Va ma'lumot o'qitilgandan so'ng esa navbatdagi yangi qiymatlar uni test qilib ko'rishimiz kerak bo'ladi.

Natijaviy ma'lumotlarimizni esa `y_predict` qiymatga o'zlashtiramiz.[11]

```
from sklearn.neighbors import  
KNeighborsClassifier  
knn = KNeighborsClassifier(n_neighbors=5) #  
k-ni qiymati  
knn.fit(X_train, y_train)  
y_predict = knn.predict(X_test)
```

```
y_predict  
  
array([0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0,  
0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1,  
0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0,  
1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0,  
0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0,  
1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0,  
1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0],  
dtype=int64)
```

5-rasm. Model yordamida bashorat qilingan qiymatlar.

Xulosa. Tibbiy tashxis qo'yish jarayonida klassifikatsiya algoritmlaridan foydalanish zamonaviy sog'liqni saqlash tizimining ajralmas qismiga aylanmoqda. Ushbu tadqiqotda tibbiy ma'lumotlarni tahlil qilish va sinflarga ajratishda Naive Bayes, k-Nearest Neighbors (kNN), Support Vector Machine (SVM), va Decision Tree kabi algoritmlarning qo'llanilishi tahlil qilindi. Shuningdek, ushbu usullardan foydalanish sog'liqni saqlash tizimida quyidagi imkoniyatlarni taqdim etadi:

-Diagnostika jarayonlarini avtomatlashtirish orqali bemorlarni samarali davolashni tashkil qilish.

-Sun'iy intellekt texnologiyalarini integratsiya qilish orqali diagnostika sifatini oshirish.

-Resurslardan samarali foydalanib, shifokorlar ish yukini kamaytirish.

Kelajakda klassifikatsiya algoritmlarini yanada rivojlantirish va ularni tibbiyot tizimlariga kengroq integratsiya qilish tashxis aniqligini oshirishga hamda sog'liqni saqlash tizimini innovatsion bosqichga olib chiqishga xizmat qiladi. Shunday qilib, klassifikatsiya algoritmlarining tibbiyotda qo'llanilishi kelajakdagi ilmiy va amaliy tadqiqotlar uchun dolzarb masala bo'lib qoladi.

Foydalanilgan Adabiyotlar.

1. Mitchell, T. M. (1997). *Machine Learning*. McGraw-Hill.
2. Han, J., Kamber, M., & Pei, J. (2011). *Data Mining: Concepts and Techniques*.
3. Zhang, H. (2004). *The Optimality of Naive Bayes*. Proceedings of the Seventeenth International Florida Artificial Intelligence Research Society Conference.
4. Khatamjonovich, F. M. (2024). Information Security Threats: Concept, Classification and its Place in the Framework of the National Security Strategy. *Miasto Przyszłości*, 53, 1126–1127. Retrieved from <http://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/5015>
5. Abdumalik, X., & Muhammadali, F. (2024). THE ETHICAL CONSIDERATIONS OF TECHNOLOGY ADVANCEMENTS, SUCH AS PRIVACY AND SURVEILLANCE ISSUES. *Universum: технические науки*, 6(6 (123)), 48-49.
6. Khalilov, D., Bozorova, S., Khonturaev, S., Khoitkulov, A., Sotvoldieva, D., & Toshmatov, S. (2024, November). Self-learning system and methods of selection of weight coefficients of neural network. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 508, p. 04011). EDP Sciences.
7. Khonturaev, S. I., & ugli Kodirov, A. A. (2023). REVOLUTIONIZING COTTON PICKING: THE ROLE OF AI IN AGRICULTURE. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(10), 354-356.
8. SARVINOZ, T. (2023). DESIGN OF THE PREPARATION PROCESS SYSTEM FOR EVALUATION SYSTEMS IN SCHOOLS. *International Multidisciplinary Journal for Research & Development*, 10(11).
9. Sarvinoz, T., & Madina, K. (2023). INVESTIGATION INTO LOCAL NETWORKS: TRAITS, VARIETIES, AND TRANSPORT LAYER PROTOCOLS. *Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari*, 2(2), 116-126.
10. Каримов С. И. Структурная стратегия формирования дистанционного мониторинга земель сельскохозяйственного назначения // *Современные методы прикладной математики, теории управления и компьютерных технологий (ПМТУКТ-2021)*. – 2021. – С. 59-62.
11. Sotvoldieva, D. (2023). Frequency analysis of the signal. *Best Journal of Innovation in Science, Research and Development*, 2(11), 693-699.

